

मुगलकालीन भारत में फतेहपुर सीकरी शहर की विशेषताएं

संजय कुमार

शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

Corresponding Author- संजय कुमार

Email: sanjaykumar012345@gmail.com

सारांश :

मुगलकालीन भारत में फतेहपुर सीकरी राजधानी शहर था। 1571 ई. में सम्राट अकबर ने इस शहर को राजधानी बनाया था। इस स्थान में शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्त्व भी था। जिसके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस शहर की स्थापना बादशाह ने अपने पुत्र सलीम के जन्म के प्रतीक के रूप में किया था। यह शहर आगरा शहर से पश्चिम और दक्षिण में लगभग 12 कोस की दूरी पर स्थित था। मुगलकालीन इस राजधानी शहर में महलों, मस्जिदों, स्कूलों, खानकाहों, स्नानागारों और अन्य इमारतों को बनाया गया था। इनकी सुन्दरता ही समकालीन चर्चा का विषय बन गया। फादर मांसरेट ने इसको बनते देखा था। वह लिखता है कि बतायी हुई सामग्री पूरी तरह तैयार करके ही उस स्थान पर लायी जाती थी जहाँ उसे लगाया जाना होता था। इस प्रकार 14-15 वर्षों में ही कई सुन्दर और शानदार इमारतों का एक नगर बनकर तैयार हो गया। अकबर ने यहाँ 1571 ई. में रहना प्रारम्भ किया। अकबर के सीकरी में रहने के साथ ही वहाँ पर अनेक इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें अकबरी शैली का निखार हुआ। यहाँ पर स्थापत्यों में बुलन्द दरवाजा, जामी मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, विविध महल, दीवाने आम, दीवाने खस हैं, जिनके माध्यम से अकबरी कला उभर कर सामने आई है। फतेहपुर सीकरी इन शानदार भवनों के कारण यह बड़ा शहर बन गया। 14 से 15 वर्षों में जो स्थान जंगली जानवर से हरा-भरा था, देखते ही देखते हर तरफ बगीचे तथा सुंदर महलों से जुड़ गया जिसके परिणामस्वरूप इसकी सुंदरता हृदय को स्पर्श करने लगी थी। फतेहपुर सिकरी ईरान और भारत के व्यापारियों और सिल्क, कपड़ा, कीमती रत्नों, हीरों और मोतियों के व्यापार का बड़ा केन्द्र के रूप में उभरा था। इस प्रकार फतेहपुर सिकरी मुगलकाल में एक बड़ा शहर था।

मुख्य शब्द : फतेहपुर सिकरी, राजधानी, प्रशासनिक, नगरिकरण

प्रस्तावना :

मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के स्थापना व राजनीतिक स्थिरता के परिणामस्वरूप आर्थिक प्रगति, प्रशासनिक एकीकरण तथा सांस्कृतिक उन्नति के कारण उत्तर भारत में नगरीकरण को विकास एवं विस्तार मिला। मुगलकालीन भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से भारत में कृषिगत तथा गैर कृषिगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई थी जिसके कारण अनेक नगरों के विकास हुआ। मुगलकाल में बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, फतेहपुर सिकरी, मालावा, गुजरात, अजमेर, दिल्ली और लाहौर सूबों का विस्तार हुआ था।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध "मुगलकालीन भारत में फतेहपुर सिकरी शहर" के अध्ययन हेतु विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक विधि के तहत ऐतिहासिक आयामों का गहन विश्लेषण किया गया है।

शोध उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य मुगलकाल में फतेहपुर सिकरी शहर का शोध अध्ययन करना और इस शोध द्वारा नए तथ्यों को सामने सामने लाना मुख्य उद्देश्य है।

परिकल्पना : मुगलकाल में फतेहपुर सिकरी शहर के स्थापना के किया करण थे क्या में फतेहपुर सीकरी इस शहर का धार्मिक, प्रशासनिक, एवं व्यापारिक महत्त्व था।

मुख्य प्रतिपाद्य :

आगरा शहर से पश्चिम और दक्षिण में लगभग 12 कोस की दूरी पर फतेहपुर सीकरी शहर स्थित था। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना होने से पूर्व फतेहपुर सीकरी बयाना सरकार में सिकरी नामक पुराना गाँव के रूप में विंध्य पर्वत के ऊँची पहाड़ी के किनारे अवस्थित था।¹ यह गाँव 12वीं शताब्दी में सिकरीवाल राजपूतों का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन 1196 ई. के बाद यह तुर्कों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया था। बहलोल लोदी के शासन काल में इस क्षेत्र में मुसलमानों के आगमन के समय शेख बहाउद्दीन चिश्ती अपने पुत्र सलीम चिश्ती और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यहाँ पहुँचे थे।² इस स्थान में शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्त्व भी था।

मुगल बादशाह अकबर शेख सलीम चिश्ती से मिलने आया करते थे तथा वहाँ दस-बीस दिन रुकते भी थे। इसके आसपास के भूभाग में स्थित जंगलो में बादशाह शिकार खेलने जाते थे। सिकरी में पत्थर तराशने का कार्य भी किया जाता था।³ शहर काफी महत्त्वपूर्ण था। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने किया था। इस शहर की

स्थापना के पीछे यह कहा जाता है कि बादशाह ने अपने पुत्र सलीम के जन्म के प्रतीक के रूप में किया था।⁴ बादशाह अकबर को संतान की प्रबल अभिलाषा थी क्योंकि इसके जन्म से पूर्व जन्म लिए थे, सभी संतानों की मृत्यु हो गई थी। 1568 ई.-1569 ई. में बादशाह अकबर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह गया था जहाँ शेख ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके कारण जयपुर की राजकुमारी को गर्भवती होने के बाद शेख सलीम चिश्ती के मकान के समीप ठहराया गया। इस राजकुमारी से शाहजादा सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 ई. को हुआ था। इसका नाम भी संत के प्रभाव पर रखा गया।⁵ बादशाह अकबर को 21 नवम्बर 1569 ई. को एक पुत्री खानम⁶ तथा 7 जून 1570 ई. को फतेहपुर में शेख सलीम चिश्ती के निवास स्थान पर दुसरे पुत्र शाहजादा मुराद का जन्म हुआ था।⁷ शाहजादा सलीम का जन्म सिकरी में ही हुआ था तथा शेख सलीम भी यही रहता था। इसलिए बादशाह इस स्थान का वैभव को बढ़ाया।

बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना आवास 1571 ई. में बनवाने का आदेश दिया। श्रेष्ठ पुत्रों सलीम और मुराद ने सीकरी में जन्म लिया और शेख सलीम की दिव्यज्ञानयुक्त आत्मा उनमें प्रवेश कर गयी थी, इसलिए अकबर इस आध्यात्मिक वैभव से परिपूर्ण स्थान को भौतिक वैभव प्रदान करने की इच्छा जतायी। इसीलिए आदेश हुआ कि प्रमुख कारीगर बादशाह के निजी इस्तेमाल के लिए अट्टालिकाओं का निर्माण करें।⁸ जहाँगीर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि "मेरे श्रद्धेय पिता ने सीकरी गाँव को जो कि मेरा जन्म-स्थान था, अपने लिए सौभाग्यपूर्ण समझकर, उसे अपनी राजधानी बना लिया। चौदह-पन्द्रह वर्षों में यह जंगली जावरों से भरी हुई पहाड़ी सभी प्रकार के बाग-बगीचों, इमारतों और ऊँची शानदार अट्टालिकाओं तथा हृदय को प्रिय लगने वाले महलों से युक्त नगरी बन गयी।"⁹ गुजरात की विजय के पश्चात् इस गाँव का नाम फतेहाबाद रख दिया गया था। पर सर्वसाधारण में इसे फतेहपुर सीकरी ही कहा जाने लगा। शाही आदेशों को तुरन्त ही कार्यान्वित किया गया और इस राजधानी के महलों, मस्जिदों, स्कूलों, खानकाहों, स्नानागारों और अन्य इमारतों का बनाया जाना इतनी बिजली-जैसी तेजी से शुरू हो गया कि न केवल इनकी सुन्दरता ही बल्कि जिस जादू की रपतार से यह काम पूरा हुआ था। वह भी समकालीन चर्चा का विषय बन गया।¹⁰ फादर मांसरेट ने इसको बनते देखा था। वह लिखता है कि बतायी हुई सामग्री पूरी तरह तैयार करके ही उस स्थान पर लायी जाती थी

जहाँ उसे लगाया जाना होता था। इस प्रकार 14-15 वर्षों में ही कई सुन्दर और शानदार इमारतों का एक नगर बनकर तैयार हो गया। अकबर ने यहाँ 1571 ई. में रहना प्रारम्भ किया।

फतेहपुर सीकरी की भौगोलिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। सीकरी राजस्थान का द्वार कहा जाता है। यह नगर एक पहाड़ी पर बसा है। यह टीला लगभग दो मील लम्बा और एक मील चौड़ा है। इसी पहाड़ी टीले पर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे। सूफी संत के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। अबुल फजल ने लिखा है कि सलीम के जन्म वर्ष बाद 1571 ई. में बादशह ने फतेहपुर सीकरी नगर के निर्माण का आदेश दिया था। अधिकांश समकालीन इतिहासकारों के मत में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से कराया था। अकबर 1571 ई. से 1584 ई. तक बराबर फतेहपुर सीकरी में रहा। 1584 ई० में वह लाहौर चला गया।¹¹ वह 11 वर्षों तक पंजाब में रहा और 1595 ई० में आगरा लौट आया।

अकबर के सीकरी में रहने के साथ वहाँ पर अनेक इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें अकबरी शैली का निखार हुआ। यहाँ के प्रमुख स्थापत्यों में बुलन्द दरवाजा, जामी मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, विविध महल, दीवाने आम, दीवाने खस हैं, जिनके माध्यम से अकबरी कला उभर कर सामने आई है। जामी मस्जिद सीकरी के जामी मस्जिद का निर्माण 1571 ई. में शुरू हुआ। यह मस्जिद आयताकार है। इसके मध्य में एक विशाल आंगन है। प्रारम्भ में इसमें उत्तर, दक्षिण तथा पूरब की ओर एक एक दरवाजा था। 1571 ई. शेख सलीम चिश्ती की समाधि बन जाने पर उत्तरी दरवाजा बन्द कर दिया गया। मस्जिद में तीनों ओर स्तंभोंदार दालान है जिनके मध्य में एक एक विशाल दरवाजे थे। पूर्व का दरवाजा 'बादशाही-दरवाजा' ज्यों का त्यों है। पर दक्षिण के मूल दरवाजे को तोड़ कर दक्षिण विजय के उपलक्ष में 1601 ई० में बुलन्द दरवाजा बनवाया गया।¹² यहाँ अनेक शाही भवनों तथा महलों को निर्मित किया गया जिसमें उमरा वर्ग, सैनिकों तथा प्रशासनिक कार्यालयों आदि के लिए अनेक भवनों का निर्माण किया गया।

फतेहपुर सीकरी इन शानदार भवनों के कारण यह बड़ा शहर बन गया। इसके साथ-साथ खानखाह, स्कूल, स्नानागार जैसे लोकोपकारी संस्थाओं का निर्माण किया गया।¹³ इस क्षेत्र को चारों तरफ से सात मील में पत्थर की दिवारों से घेर दिया गया था। इसमें नौ दरवाजा बनाया गया था जिसमें पूर्व में आगरा दरवाजा, पश्चिम में अजमेरी दरवाजा, दक्षिण में धौलपुर दरवाजा और उत्तर में हाथी व दिल्ली दरवाजा महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा लाल दरवाजा, वीरपोल दरवाजा, तीरा दरवाजा भी थे।¹⁴ दक्षिण पश्चिम भाग के बड़े हिस्से को अनेक मीलों में कृत्रिम झीलों के द्वारा संरक्षित कर दिया गया था। इससे आधा मील का क्षेत्र था जिसमें अनेक भव्य भवन, सुन्दर बगीचा, तुर्की स्नानागार एवं वृहत बाजार फैला हुआ था। शहर के उत्तर से दक्षिण के दरवाजा तक में था।¹⁵ इस प्रकार फतेहपुर सिकरी एक वैभवशाली तथा आकर्षित शहर के रूप में विकसित होने लगा था।

अकबर जब 1572 ई. में गुजरात के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए बढ़ा तथा 1573 ई. में इस प्रान्त को जीत लिया और इस विजय के परिणामस्वरूप अकबर ने सिकरी गाँव को फतहाबाद नाम रखा था जिसका अर्थ 'विजय की नगरी' है।¹⁶ लेकिन धीरे-धीरे यह लोगो में फतेहपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया।¹⁷ आधुनिक इतिहासकार जे० एफ० रिचर्ड्स ने शेख सलीम चिश्ती के प्रति किए गए सम्मान को अपेक्षाकृत अत्यधिक व्यापक संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। इसके अनुसार बादशाह और संभ्रात शासक वर्ग के लिए फतेहपुर सिकरी में राजधानी रखना। राजनीतिक, वैचारिकी और औपचारिक दृष्टि से भी हितकर था। सिकरी, अजमेर और आगरा के बीच एक सुरक्षित गलियारा के रूप में था। यह क्षेत्र पश्चिम में गुजरात तथा अफगानों को तथा पूर्व में बंगाल तथा बिहार तक जीतने के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी उपयुक्त एक सुरक्षित गलियारे के रूप काम कर सकता

था क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अकबर यहाँ से दोनों ओर शीघ्रता से सेना तथा रसद भेज सकता था। तथा राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त अकबर के वैचारिक हितों की पूर्ति कर सकता था। इसके अनुसार महलों के बीच बनी मस्जिद में चिश्ती का मकबरा बनवाकर अकबर ने सांकेतिक रूप से राजनीतिक तथा आध्यात्मिक सत्ता का परस्पर संयोजन करने का काम किया।¹⁸

फतेहपुर सिकरी 15 वर्षों तक 1571 ई. से 1586 ई. तक अकबर का आवास एवं राजधानी रहा। इस अवधि में यह प्रमुख शहर के केन्द्रों के रूप में उभरा था। फतेहपुर सीकरी में किलों के अतिरिक्त उमरा के भवन, शाही कर्मचारी, व्यापारी, दस्तकार शिल्पकार, तथा यूरोपीय यात्री के आगमन के कारण बसावट की प्रक्रिया को बल मिला जिसके परिणामस्वरूप फतेहपुर और सीकरी के बीच उपस्थित 12 गाँवों को बाजार के रूप में ढँक लिया गया था।¹⁹ जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 14 से 15 वर्षों में जो स्थान जंगली जानवर से हरा-भरा था, देखते ही देखते हर तरफ बगीचे तथा सुंदर महलों से जुड़ गया जिसके परिणामस्वरूप इसकी सुंदरता हृदय को स्पर्श करने लगी थी।²⁰ यह शहर आगरा और दिल्ली के मुगल किलों की तरह प्रतीत होने लगा था क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण भवन 'दीवान-ए-आम' 'दीवान-ए-खास' बीरबल का भवन, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, बुलन्ददरवाजा, शेख, सलीम चिश्ती का मकबरा निर्मित किया गया था।

अकबर के लौकिक प्रयोग में आने वाली भवनों में दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास है। दीवान-ए-आम एक आयताकार प्रांगण था। दीवान-ए-खास का स्वरूप घनाकार था, तथा इसकी आन्तरिक बनावट अद्वितीय थी।²¹ जामा मस्जिद के निर्माण कार्य का आरंभ 1571 ई. में किया गया था। इस मस्जिद की दक्षिणी दिशा में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। यह विशाल दरवाजा 134 फीट ऊँची थी। दरवाजा तक पहुँचने के लिए 42 फीट लंबी सीढ़ियाँ लगाई जाती थी। इस प्रकार सड़क से दरवाजे की कुल ऊँचाई 176 फीट थी। यह दरवाजा लाल बलुआ पत्थर का बना था।²² विलियम फिंच के अनुसार "आधे मील लम्बाई में फैला बाजार का रास्ता सीधा होता था। यूरोपीय यात्री राल्फ फिंच 1585 ई० में गोलकुंडा से फतेहपुर सिकरी पहुँचने के बाद कुछ समय व्यतीत किया था। इसके अनुसार फतेहपुर सीकरी तथा आगरा दोनों शहर का आकार और आबादी लंदन से बड़ा था।"²³ यूरोपीय यात्रियों के अनुसार, अकबर ने 1585 ई. में जलापूर्ति के अभाव के कारण इस शहर को छोड़ दिया गया था। लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि 1585 ई. में उजबेक आक्रमण के विरुद्ध लाहौर की सुरक्षा पर मुख्य बल देने के कारण उसने लाहौर में लगभग 13 वर्ष व्यतीत किया था।

मुगल बादशाह अकबर के लाहौर आ जाने के बाद इस शहर की विस्तार की प्रक्रिया रुक गयी थी।²⁴ जैसा की यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने लिखा है कि "वहाँ पर अनेक भवन हैं और उसमें कोई नहीं रहता है। यहाँ से गुजरना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो गया था। परती भूमि को बाग-बगीचा में बदल दिया गया, बुआई की बहुत सारी जमीन पर नील तथा खाद्यान्न की खेती होती थी। इमारते जनविहिन थी।"²⁵ मुगल बादशाह जहाँगीर 1619 ई. गुजरात तथा मालवा से वापस आया तो तीन महीने फतेहपुर सिकरी में ठहरा था क्योंकि इस समय आगरा में प्लेग फैला हुआ था। सन् 1951 ई. की जनगणना के अनुसार सीकरी नगर की आबादी 87080 थी। इसमें 27085 मुसलमानों की जनसंख्या थी। शेष अन्य लोग। यह 6 वार्ड और 38 मुहल्लों में विभाजित है।²⁶ अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर था। राल्फ पिच नामक एक अंग्रेज यात्री अकबर के लाहौर के हटने के ठीक पहले सितम्बर 1585 ई. में फतेहपुर सीकरी आया था। वह लिखता है कि "आगरा और फतेहपुर सीकरी दो बहुत ही बड़े नगर हैं। इनमें से कोई भी लन्दन से कहीं अधिक बड़ा है। इनकी आबादी बहुत अधिक है। ये बड़ी घनी आबादी के हैं। आगरा और फतेहपुर के बीच 12

कोस का फासला है, और पूरे मार्ग में खाने-पीने की तथा अन्य वस्तुओं का ऐसा भरा-पूरा बाजार है कि जैसे कोई किसी नगर में ही हो, और इतने आदमी होते हैं कि जैसे बाजार ही लगा हो यह ईरान और भारत के व्यापारियों और सिल्क, कपड़ा, कीमती रत्नों, हीरों और मोतियों के व्यापार का बड़ा केन्द्र है।²⁷ इस प्रकार फतेहपुर सिकरी मुगलकाल में एक बड़ा शहर और इस शहर का विशेष महत्त्व रहा है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार मुगलकालीन भारत में फतेहपुर सीकरी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं राजधानी नगर था। राजधानी बनने से पूर्व यह शहर धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा था, शेख सलीम चिश्ती का यहा निवास स्थान रहा था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अकबर ने इस शहर को 1571 ईस्वी से 1586 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाए रखा इस दौरान इस शहर की तीव्र गति से विकास हुआ। यह शहर न केवल प्रशासनिक शहर, धार्मिक शहर थे बल्कि वाणिज्य व्यापार एवं स्थापत्य कला के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर थे।

संदर्भ सूची

- 1) ओम प्रकाश सिंह, भारत का आर्थिक इतिहास (मुगल काल), एस. चाँद एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 1996, पृ0-135
- 2) अबुल फजल, आइन-ए-अकबरी, भाग-2, एच0 एस0 जैरेट (आंसिक अनु0) सर यदुनाथ सरकार पुनर्मुद्रित, लो0 प्राइस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989, पृ0-191
- 3) अनिरुद्ध रे, अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया द सिटी इन इंडियन हिस्ट्री, इंदू बन्गा, (संपा0) मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991, पृ0-169
- 4) अनिरुद्ध रे, टाउन्स एंड सिटिज ऑफ मेडिवल इंडिया, मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2015, पृ0-261
- 5) नुरुउद्दीन जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, अलेक्जेंडर रोगर्स, (अनु0), हेनरीबेवरिज, (संपा0) मुंशीलाल मनोहर लाल पब्लिशर्स प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली, मूल संस्करण 1909-19, पृ0-2
- 6) अबुल फजल, अकबरनामा, भाग-1, मथुरालाल शर्मा (हिन्दी अनु0) राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000, पृ0-295
- 7) वही, पृ0-296
- 8) अबुल फजल, अकबरनामा, भाग-2, एच0 बेवरिज, (अनु0) दी एशियाटिक सोसाइटी, 2000, पृ0-530-532
- 9) नुरुउद्दीन जहाँगीर, पूर्वोद्धृत, पृ0-2-3
- 10) आशीर्वादलाल श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा पृ0-140
- 11) वही, पृ0-141
- 12) के0 एल0 खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, लक्ष्मीनारायण
- 13) अग्रवाल, आगरा, 2013, पृ0-181-182
- 14) अबुल फजल, अकबरनामा, भाग-1 मथुरा लाल शर्मा (संपा0) पूर्वोद्धृत, पृ0-297
- 15) वही, पृ0-302
- 16) ए0 एल0 श्रीवास्तव, अकबर द ग्रेट, वोल्यूम-3 सोसाइटी एण्ड कल्चर इन 16वीं सेन्चुरी इंडिया, पूर्वोद्धृत, पृ0-285
- 17) अनिरुद्ध रे, अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया, पूर्वोद्धृत, पृ0-170
- 18) नुरुउद्दीन जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, हेनरी वेवरीज (संपा0), अलेक्जेंडर रोगर्स (अनु0), पूर्वोद्धृत, पृ0-2
- 19) मीरा खरे, मुगल काल में वस्तुकला का विकास, मध्यकालीन भारत, भाग-2, हरिश्चंद्र वर्मा (संपा0), हन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली पृ0-497-498
- 20) ए0 एल0 श्रीवास्तव, अकबर द ग्रेट, भाग-3 पूर्वोद्धृत, पृ0-10

- 21) नुरुउद्दीन जहाँगीर, तुजुक-ए-जहाँगीरी, हेनरी वेवरीज (संपा0) अलेक्जेंडर रोगर्स, (अनु0) पूर्वोद्धृत, पृ0-2-3
- 22) ए0 एल0 श्रीवास्तव, अकबर द ग्रेट, भाग-3, पूर्वोद्धृत, पृ0-286-288
- 23) वही, पृ0-298
- 24) विलियम फोस्टर, अर्ली टर्वेल्स इन इंडिया, 1583 ई0-1619 ई0, पूर्वोद्धृत, पृ0-18
- 25) ए0 एल0 श्रीवास्तव, अकबर द ग्रेट, भाग-3, पूर्वोद्धृत, पृ0-10
- 26) मधु त्रिवेदी, सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के यूरोपीय यात्री मध्यकालीन भारत, भाग-2, हरिश्चंद्र वर्मा, (संपा0), हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली, 1993, पृ0-646
- 27) बी0 ए0 स्मिथ, अकबर दि ग्रेट मुगल, ओक्सफोर्ड प्रेस, 1917, पृ0-108
- 28) ए0 एल0 श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पूर्वोद्धृत, पृ0-155